

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА УЗИ И ЯМР В ДИАГНОСТИКЕ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ГЕНИТАЛИЙ

Грищенко В.И., Лупояд В.С., Шевченко А.С., Лупояд К.В.

Харьковский государственный медицинский университет,

город Харьков, Украина

В настоящее время неинвазивные методы визуализации строения тела (УЗИ и ЯМР-томография) являются ведущими методами диагностики пороков развития женских половых органов и дают возможность без значительных усилий поставить правильный диагноз.

В качестве примера ниже мы приводим собственное наблюдение. На лечении в нашей клинике находится больная К., 14 лет, которой в двухлетнем возрасте в связи со врожденной атрезией ануса и ректовестибулярным свищем была выполнена *промежностная проктопластика по Стоун-Бенсону*. В ходе этой операции был создан задний проход в месте его обычной локализации, а половая щель ушита. Послеоперационный период протекал гладко. Однако, с возрастом (в течение последних 1,5 лет) стали беспокоить периодические, повторяющиеся каждый месяц, боли внизу живота, отсутствие месячных. Учитывая возраст девочки, было заподозрено развитие гематометры в связи с атрезией влагалища. Больная была обследована клинично-лабораторно и с помощью УЗИ. При УЗИ удалось различить увеличенную замкнутую полость матки, содержащую кровь, правосторонний гидросальпинкс. Таким образом, предварительный диагноз был сформулирован следующим образом: «Аномалия развития половых органов. Постоперационная атрезия влагалища. Агенезия правой почки. Гидросальпинкс справа. Гематометра».

В связи с невозможностью эвакуации менструальной крови из матки, а также с целью сохранения психологического здоровья будущей женщины (для возможности половой жизни и сохранения менструальной функции) было решено провести операцию по созданию искусственного влагалища. Однако, учитывая близкое расположение стенок прямой кишки и мочевого пузыря, возможность существования спаек между этими органами в связи с произведенной

проктопластикой, было высказано опасение повредить стенки этих полых органов при создании искусственного влагалищного хода. Учитывая, что УЗИ не позволило четко установить расстояние между мочевым пузырем и прямой кишкой, было решено провести ЯМР-исследование, в ходе которого на серии снимков было определено доступное для создания влагалищного хода пространство, обнаружен собственный облитерированный (зачаточный) влагалищный ход и место предположительного расположения наружного зева шейки матки, по направлению к которому и был сформирован влагалищный ход.

31.01.2000 больной была произведена операция *Кольпопоз из кожного лоскута*, в ходе которой между уретрой и задним проходом произведен поперечный разрез длиной до 3 см, который путем гидропрепаровки тканей раствором новокаина и лидазой с последующим тупым расслоением тканей продлен до стенки матки в пространстве между задней стенкой мочевого пузыря и передней стенкой прямой кишки. В сформированный влагалищный ход введен протез каркасного типа, обшитый кожей с передней поверхности левого бедра пациентки.

Таким образом, можно сказать, что несмотря на бóльшую распространенность метода УЗИ по сравнению с ЯМР-томографией, меньшую себестоимость УЗИ и отсутствие вреда для здоровья обследуемого, метод УЗ диагностики не всегда достаточно информативен при диагностике пороков развития гениталий и должен дополняться данными ЯМР-томографии.

Цитируйте как: [Грищенко, В.И.], Лупояд, В.С., Шевченко, А.С., Лупояд, К.В. (2000) Сравнительная оценка УЗИ и ЯМР в диагностике пороков развития гениталий. *Материалы IV-й международной научно-практической конференции «Стандарты инструментальной диагностики в медицинской практике (УЗИ, МРТ, КТ)» (Москва, 18-20 апреля 2000 года), С. 187-188.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.3758737>

Аннотация. Метод УЗИ не всегда является информативным при диагностировании пороков развития женских половых органов и должен дополняться дан-

ними ЯМР-томографії. В качестве примера приводится собственное наблюдение о больной с множественными пороками развития мочеполовой системы, которой была сделана операция по созданию искусственного влагалищного хода. Серия ЯМР-снимков в данном случае позволила установить взаимоотношения прямой кишки и мочевого пузыря и определить доступное для создания влагалищного хода пространство.

Ключевые слова: пороки развития женских половых органов, промежностная проктопластика по Стоун-Бенсону, кольпопоез из кожного лоскута.

Цитуйте як: [Грищенко, В.І.], Лупояд, В.С., Шевченко, А.С., Лупояд, К.В. (2000) Порівняльна оцінка УЗД та ЯМР в діагностиці вад розвитку геніталій. *Матеріали IV-й міжнародній науково-практичній конференції «Стандарти інструментальної діагностики в медичній практиці (УЗД, МРТ, КТ)» (Москва, 18-20 квітня 2000 року)*, С. 187-188. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3758737> (Російською)].

Анотація. Метод УЗД не завжди є інформативним під час діагностування вад розвитку жіночих статевих органів і повинен бути доповненим даними ЯМР-томографії. У якості приклада наводимо власне спостереження хворої з множинними вадами розвитку сечостатевої системи, якій була зроблена операція створення штучної вагіни. Серія ЯМР-знімків у даному випадку дозволила встановити взаємовідношення прямої кишки та сечового міхура, і визначити доступний для створення вагінального ходу простір.

Ключові слова: вади розвитку жіночих статевих органів, промежинна проктопластика за Стоуном-Бенсоном, кольпопоез із шкірного клаптя.

Cite as: [Grishchenko, V.I.], Lupoyad, V.S., Shevchenko, A.S., Lupoyad, K.V. (2000) Comparative evaluation of ultrasound and nuclear magnetic resonance in the diagnosis of genital malformations. Materials of the IVth International scientific-practical conference "Standards of instrumental diagnostics in medical practice (ul-

trasound, magnetic resonance imaging, computed tomography)" (Moscow, April 18-20, 2000), P. 187-188. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3758737> (In Russian)]

Annotation. The method ultrasonographia not always is sufficient at diagnosing defects of development of female genitalia and owes will be added by the data of a NMR-tomography. As an example the own observation about the patient with multiple defects of development of genitourinary system is resulted which the operation on creation artificial vagina was made by. A series of NMR-images in this case has allowed to establish mutual relation of a rectum and bladder and to determine accessible to creation artificial vagina space.

Keywords: malformations of the female genitalia, perineal proctoplasty according to Stone-Benson, colpoptosis from skin flap.